

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ: ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИУМА

УДК 316.346.32 – 053.6

В.В. ОРЛОВА

Молодежь острее других социально-демографических групп чувствует меняющиеся общественные настроения и больше расположена к политическим новациям. И она же находится в положении объекта и субъекта социализации, посредством которой любой начинающий жизнь человек, собственно, и становится социальной личностью.

Как подчеркивает Ч. Миллс, есть два главных средства, при помощи которых поддерживается социальное равновесие. Первое – это «социализация», посредством которой новорожденный индивид «делается» социальной личностью. Часть такого социального становления личностей состоит в приобретении ими мотивов для совершения действий, требуемых или ожидаемых другими. Второе средство – «социальный контроль», под которым понимаются все способы поддержания порядка среди людей [5, с. 153]. Объяснение в данном случае следующее: социализация предполагает, с одной стороны, следование гражданскому порядку, а с другой, возможность контроля за упорядоченным действием, поскольку есть преобладающие критерии, нормы, ценности, то есть все, что необходимо социальному равновесию в обществе. Причем отметим нюанс: если баланс настроений и поведения при посредничестве социализации достижим в масштабах как минимум крупного региона (субъекта федерации), то подобная логика тем более вероятна для муниципальной территории, местного сообщества с их близкими человеческими связями. Таким образом, социализация – не самоцель. Будучи процессом естественным, объективным для любого вступающего в жизнь человека, она вместе с тем дает гораздо больший результат при дополнительном управляющем воздействии какой-либо третьей стороны. Эта логика вписывается в концепцию Т. Парсонса [7, с. 474–476], считавшего возможным рассматривать дифференциацию социетального сообщества (интегративной социальной системы) и политической системы в более широком аналитическом контексте – как «политический фактор» в коллективном целедостижении безотносительно к тому, какой коллектив берется за точку отсчета.

В большинстве определений социализации личности авторы подспудно или прямо

указывают на присутствие агентов социализационного процесса. Разница лишь в соотношении организуемых внешних воздействий и автономно, спонтанно возникающих влияний, которые добавляются к осознанному или интуитивному выбору жизненных ценностей самим индивидом (ребенком, подростком, молодым человеком). Основные исходные посылы теории социализации остаются долгие годы неизменными: в целях обеспечения социального равновесия и надежности фундамента государственности общество формулирует совокупность нормативно-ценностных установок, являющихся общими для преемственного развития базовых социальных групп и выполняющих целенаправленную интеграционную функцию. А вот распространение и интериоризацию принятых норм и ценностей выполняют организации или институты, созданные специально или же инверсированные в этих целях [2, с. 19–21]. Роль индивида в ней сводится к усвоению (неусвоению) предлагаемой обществом системы координат. В силу своей сложности общественный организм может предлагать не одну систему координат, а несколько, и в каждой из них агенты социализации отвечают за имеющийся набор установок и средств воздействия. Эти различия отражены в концепциях социальных ролей и социального статуса [3, с. 247], согласно которым личность представляет собой «носителя социально предопределенных атрибутов и норм поведения», адекватных идеологии и установкам групп и объединений, имеющих отношение к этой личности. Вместе с тем, молодежь в современном обществе не может остаться на периферии происходящих преобразований, поскольку именно в молодежном возрасте потребность в самореализации выражается особо ярко. Это характерно и для молодежи регионов России.

Стратегии современного развития населения сибирских регионов обусловлены не только социально-экономическими и политическими преобразованиями в российском обществе на фоне мирового кризиса, но и региональной спецификой. Томская область, как и другие сибирские регионы, также переживает изменения в социальной, экономической сфере.

Основные изменения в экономической

сфере, которые произошли в регионах в конце XX – начале XXI в., серьезно повлияли на социальные характеристики развития региона в целом и на уровень жизни отдельных граждан и этносоциальных групп. Эти изменения характеризуются следующими особенностями: уменьшение промышленного производства, снижение темпов развития сельского хозяйства, развитие преимущественно добывающей промышленности и сырьевых отраслей экономики; углубление межрегиональных различий, укрупнение городов и ослабление сельских населенных пунктов; изменение структуры занятости – значительно увеличилось число лиц, работающих в сфере услуг, управлении, энергетике, банковском деле, на транспорте, уменьшилось в промышленности и сельском хозяйстве; увеличение социального неравенства доходов по отраслям, когда самые низкие имеют занятые в сельском хозяйстве, наиболее высокие в добывающей промышленности, энергетике, сфере управления и банковском деле.

Социально-экономический фактор, оказывающий влияние на социализацию молодых людей в регионах, определяет характер отношений, особенностей функционирования социальной инфраструктуры. Рыночная экономика не только создает благоприятные условия свободного действия каждого человека, но и предъявляет к нему жесткие требования – умение самостоятельно выбирать, быть готовым к непредсказуемым ситуациям.

Немаловажную роль в процессе социализации молодежи играет производственно-технологический фактор, который включает в себя структуру и технологический уровень развития предприятий региона, страны в целом. Дело в том, что большинство предприятий находятся в стадии реформирования. Поэтому у большинства молодежи вызывают опасение перспективы самореализации. Такие факторы, как безработица, стихийное формирование рынка труда, неотработанность механизмов защиты молодежи в условиях низкого уровня оплаты труда, оказывают негативное воздействие на социализацию, формирование жизненных планов молодежи.

Вместе с тем, Томский Научно-образовательный комплекс детерминирует образовательные стратегии молодежи. Известно, что образование – это один из факторов социальной стратификации, основной канал восходящей вертикальной социальной мобильности и важный индикатор устойчивого развития общества [8, с. 61].

Происходящие в последние два десятилетия в стране процессы изменили многое не только в экономике и политике, но и в обыденной жизни каждого человека, в отношениях между людьми в понимании того, что сегодня есть жизненный успех, какие цели надо перед собой ставить и какими средствами для достижения этих целей можно пользоваться. По результатам аналитического доклада «Молодежь новой России: Какая она? Как живет? К чему стремится?» [1, с. 83–162] у многих россиян складывается мнение о полной и безвозвратной утере нашим обществом и его гражданами нравственных норм, о том, что эрозия морали достигла той критической точки, за которой грядет духовное перерождение, а точнее – возрождение России. При этом наиболее уязвимой к негативному моральному транзиту признается молодежь. По мнению большинства опрошенных, для современной молодежи в целом характерен «моральный релятивизм» и даже цинизм, равнодушие к каким бы то ни было идеалам. Эту точку зрения разделяют 64% молодых респондентов и 70% – представителей старшего поколения. И только треть россиян придерживаются оптимистичного взгляда на ситуацию, полагая, что молодежь тянется к высоким идеалам.

Изменение социокультурной ситуации с попыткой создания рыночной экономики в России, демократических перемен обусловили появление и возрастание значимости некоторых ценностей, отсутствующих или находившихся на периферии традиционной системы ценностей. Ценности являются своеобразными трансситуативными критериями или целями, предопределенными важностью руководящих принципов в жизни общества. Ценности эффективно детерминируют поведение людей, если только они внедряются не силой принуждения, а опираются на авторитет общества. Новые ценности интегрируются в общество, если они утверждаются не только в эмпирическом мире, но и воплощаются в поведенческой форме индивидов. Новые политические и духовные ценности становятся достоянием общества, если они входят в связь с микросоциальными практиками индивидов, с их повседневной жизнью, с доминирующим в обществе менталитетом.

Таким образом, «ценность» возникает в результате соотнесения внешней человеку реальности с его потребностями и выражает личностное и групповое (шире – общественное) отношение к этой реальности, ее оценку. Поэтому ценность всегда не какая-то

вещь, а ценностное отношение. Устойчивый характер этого отношения порождает такое качество субъекта и группы (социального слоя – молодежи), как «ценностная ориентация», которая лежит в основе формирования целей и мотивации деятельности. Ценностные ориентации включают в себя как осознаваемые, так и неосознаваемые компоненты.

Применительно к молодежной группе изучение ее ценностных ориентаций дает возможность выявить реальную степень включенности молодых людей в общественные отношения, определить их адаптационные способности, охарактеризовать потенциал молодежи, от которого во многом зависит будущее состояние общества. Основными ценностными приоритетами для большинства провинциальной молодежи безусловными остаются ценности семьи и работы в той или иной вариации: когда работа желаемая и интересна или когда она дает возможность достичь материального благополучия (в 2007–2008 гг. автором был проведен социологический анкетный опрос среди молодежи по теме: «Традиции и ценности молодежи», $n=458$ ед., возраст 17–29 лет). Тот или иной тип устремлений молодежи, с одной стороны, формируется в определенных условиях среды, а с другой стороны, влияет на поведенческие практики молодежи, прежде всего такие, как получение образования, выбор профессии и т.д.

На вопрос исследования «Нравится ли вам ваше поколение?» 2/3 молодежи дали положительный ответ, они позитивно относятся к современному поколению, и это естественно, поскольку социальная идентификация и признание за людьми принадлежности к конкретной группе со стороны внешнего окружения имеет значение для социализации современной молодежи. Современный социокультурный контекст идентификационных процессов имеет ряд особенностей, в их ряду: реорганизация политических и экономических структур, усложнение социально-стратификационной системы, расширение рамок социального взаимодействия, нарастание информационных потоков, культурное многообразие.

Наиболее существенными индикаторами из исследования ценностных ориентаций студенчества, сформулированные в виде шкалы ответов на вопрос «Что для вас означает хорошо жить?», ответы распределились следующим образом. Достижение материальной обеспеченности – наиболее распространенная в молодежной среде ценностная ориентация. Тем не менее, она

не исчерпывает представления о «хорошей жизни», в отношении которой высока значимость ценностей хорошей семьи (73% по всей выборке), хорошей работы (71%), здоровья (71%), любви (65%). Эти компоненты по сути и формируют сегодняшнее понимание счастья у молодежи, рисуют картину ожидаемого качества жизни в будущем. Современная провинциальная молодежь планирует многого добиться в жизни, при этом она рассчитывает на свои силы, т.к. в основном полагает, что материальное положение человека зависит прежде всего от него самого: в этом убеждены 67% молодых людей в возрасте от 17 до 26 лет. Молодежь в основном (63%) считает, что человек должен сам добиваться своих успехов в жизни.

Молодежь до 18 лет представляет в основном учащихся средних школ, профессиональных училищ, начальных курсов вузов. В основном они не вовлечены в трудовую деятельность. Однако значительное снижение жизненного уровня большей части населения изменило жизненную позицию этой категории молодежи. Молодежь в возрасте 18–24 года – это студенты и молодые люди, завершающие или завершившие в основном профессиональную подготовку. Они являются самой уязвимой группой, вступающей на рынок труда, так как не имеют достаточного профессионального и социального опыта и в силу этого менее конкурентоспособны. В 25–29 лет молодые люди в основном уже делают профессиональный выбор, имеют определенную квалификацию, некоторый жизненный и профессиональный опыт. Они знают, чего хотят, чаще всего уже имеют собственную семью и предъявляют достаточно высокие требования к предлагаемой работе.

Ответы молодежи 27–29 лет на вопрос «Если вам удалось приспособиться к нынешним условиям жизни в обществе, то что главным образом способствовало этому?» преимущественно получены следующего содержания: 35% собственная целеустремленность, 27% предприимчивость, 31% активность, 23% требовательность к себе, 18% коммуникабельность, 21% уверенность в себе, 15% оптимизм, 12% вера в будущее.

Важнейшими показателями ситуации на рынке труда являются динамика уровня безработицы, емкость и конъюнктура рынка труда, соотношение спроса и предложения, его структура. Однако такая статистика не отражает в полной мере ситуацию на рынке труда, и особенно в его молодежном сегменте. Более 50% молодежи, занятой на пред-

приятных государственного сектора, работает по совместительству, около 25% – подрабатывает в различных альтернативных формах занятости. Снижение общего уровня жизни населения привело к сверхзанятости среди учащейся молодежи, вынужденной работать в свободное от учебы время.

Сегодняшний рынок труда предъявляет новые требования и к системе образования: необходимо не только дать знания, но и подготовить выпускников к жизни в новых экономических условиях, привить навыки социально-профессиональной адаптации на рынке труда, навыки самосовершенствования, т.е. подготовить специалистов, способных выдержать конкуренцию.

Существуют стереотипы о статусе и стоимости труда рабочих и специалистов и причинами их явились:

- недостаточная информированность молодежи о профессиях и специальностях, пользующихся спросом на рынке труда;

- наличие значительной дифференциации в уровне оплаты труда между сферой услуг и производственной сферой, бюджетным и внебюджетным сектором;

- низкое качество рабочих мест в отдельных отраслях (сельском хозяйстве, легкой промышленности, образовании, культуре, здравоохранении и т.д.). Данное обстоятельство способствует углублению диспропорций на рынке труда и приводит, во-первых, к оттоку квалифицированных кадров в другие сектора экономики; во-вторых, к снижению спроса на профессиональное образование по низкооплачиваемым специальностям.

Следует отметить, что Томская область – регион с поликонфессиональной и многонациональной культурой. На её территории проживают 80 национальностей и народностей, в том числе представители 22 народностей Севера, осуществляют свою деятельность 16 конфессий. Самыми многочисленными являются русские – 88,2%, украинцы – 2,6%, татары – 2,1%. В структуре населения по национальности молодежная группа представлена большей численностью русской молодежи. Среди них основная часть составляет городское население – 209303 человека, в сельской местности – 70512 человек.

Томская область среди российских регионов занимает четвертое место по удельному весу лиц, имеющих ученую степень доктора наук в общей численности преподавателей вузов. Третье место (после Москвы и Санкт-Петербурга) – по числу студентов на 10 тысяч человек населения, третье место по охвату молодежи в возраст-

те 17–26 лет программами высшего профессионального образования.

Согласно теории социальной идентичности человек стремится к позитивной социальной идентичности так же, как и позитивному самоуважению. Потребность в самоуважении люди реализуют через отождествление себя с группой, которая оценивается ими позитивно. Если группа, с которой человек себя отождествляет, в силу каких-то обстоятельств теряет в его глазах свой положительный статус, он будет стремиться либо выйти из нее физически или психологически, либо же прилагать усилия к восстановлению ее позитивного значения. Сильнейший и, может быть, универсальный мотив – это мотив думать хорошо о самом себе, иметь позитивную оценку идентичности или иметь позитивное самоуважение [10]. Этот мотив приводит в движение социальное поведение и влияет на тенденцию оценивать собственное членство в группе и соответствующие социальные категории. В то же время нельзя не отметить рост социального «Я» у молодежи. Культура отношений, сложившаяся в России, благоприятна для поддержания ощущения своей принадлежности к той или иной социальной группе в соответствии с работами Э. Эриксона о позитивной и негативной сторонах идентичности, в которых данный показатель соответствует больше позитивному направлению формирования идентичности [9]. Низкий показатель глобального «Я» свидетельствует о слабом отношении молодежи себя к общности европейской и мировой (особенно это характерно для выходцев из сельской местности).

Надо сказать, что на территории Томской области действует большое количество общественных объединений, национальных культурных центров, способствующих толерантности в регионе, возможности и поддержке этнической идентификации молодежи.

К примеру, самая многочисленная Томская региональная общественная организация «Российско-немецкое молодежное объединение «Югендблик» («Молодежный взгляд») входит в состав МОО «Немецкое молодежное объединение» (Jugendring der Russlanddeutschen). Объединение активно участвует в строительстве российской государственности, демократических преобразованиях и развитии гражданского общества. В его составе 58 молодежных организаций и клубов в 38 регионах России. Постоянно сотрудничает с молодежными организациями стран СНГ и Европы.

Одна из целей – развитие межнациональных взаимодействий среди молодежи:

организация дискотек, проведение конкурсов, выставок, проведение летних кемпингов. Это одна из возможностей (учитывая дисперсное проживание российских немцев) сохранить немецкий народ как этнос с их историей, культурой, традициями и языком на территории Томской области, построение дружбы между странами: Россией и Германией.

Ценностное культурное пространство российской молодежи региона характеризуется следующими особенностями: в ряду жизненно важных ценностей наиболее популярными являются материальное благополучие, интересная работа, здоровье, любовь; среди повседневных ценностей молодых россиян преобладают ярко выраженные тенденции прагматизма и индивидуализма, что обусловлено переходом российского общества к рыночным отношениям; все, что выходит за рамки повседневности, будь то проблемы общественного устройства, внешней политики или экологии, находится на периферии молодежного внимания; образование как ценность воспринимается через призму социальной востребованности специалистов с высшим образованием, что свидетельствует об утилитарном отношении к нему; в российской ментальности по-прежнему серьезное значение имеют семейные ценности; высокий ранг в системе важнейших свойств личности и как общественная ценность получает такое качество, как ответственность; в ценностной иерархии современной российской молодежи позитивные ценностные ориентации преобладают над негативными.

В условиях трансформации российского общества появляются новые экономические приоритеты, что актуализирует индивидуализированную направленность молодежи на личные интересы и субъектную ориента-

цию личности на ценности, удовлетворение которых связано с другими людьми.

Потенциал регионального социума характеризуется непростыми климатическими, социально-экономическими условиями Томской области (отдаленность от центра, большая часть года низкие температуры, высокая плотность населения в городах по сравнению с сельскими районами, ведущие отрасли – машиностроение и металлообработка, лесная и нефтяная), что детерминирует специфику провинциальной молодежи и проявление региональных особенностей социализации. Наряду с нравственными качествами в число ведущих способов достижения жизненных целей включен комплекс волевых (твердая воля и самоконтроль) и деловых (предприимчивость, независимость) качеств. Эти способы достижения целей характеризуют общую направленность личности – способность выстоять, отстаивать свое достоинство, не отступая перед трудностями, действовать самостоятельно и решительно в сложных социальных и экономических ситуациях. Такие нравственные компоненты, как «следование морали» и «терпимость», отражают нравственный стандарт личности и общества, в совокупности они показывают степень свободы, предоставляемой обществом индивиду в этих вопросах. Изменение социальных условий, смена общественных ценностных ориентиров ведут к тому, что механизм воспроизводства ценностных ориентаций перестает быть ведущим, уступая место адапционным механизмам. Динамику этого процесса можно проследить через анализ индивидуальной ценностной системы личности: сохранение прежней ценностной системы субъекта, несмотря на происходящие общественные перемены.

1. Аналитический доклад «Молодежь новой России: Какая она? Как живет? К чему стремится? Москва – 2007 [Текст]. – С. 83–162. [Подготовлен в сотрудничестве с Представительством Фонда имени Ф. Эберта РФ].

2. Бурдые, П. Структуры, habitus'a практики [Текст] / Бурдые, Гидденс, Хабермас // Современная социологическая теория. – Новосибирск: Изд-во Новосибирск. ун-та, 1995. – С. 19–21.

3. Дарендорф, Р. Социология [Текст] / под ред. Ю.Г. Волкова. – М.: Гардарики, 2005. – С. 247.

4. Дюркгейм, Э. Социология образования [Текст]: пер. с фр. – М., 1996.

5. Миллс, Ч. Высокая теория [Текст] / Ч. Миллс // Американская социологическая мысль: Тексты / под ред. В.И. Добренькова. – М., 1994. – С. 153.

6. Мудрик, А.В. Социализация [Текст] / А.В. Мудрик // Российская педагогическая энциклопедия: В 2-х тт. – М.: Большая российская энциклопедия, 1999. – Т. 2. – С. 359.

7. Парсонс, Т. Функциональная теория изменения [Текст] / Т. Парсонс // Американская социологическая мысль: Тексты / под ред. В.И. Добренькова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. – С. 474–476.

8. Тихонова, Н.Е. Факторы социальной стратификации в условиях перехода к рыночной экономике [Текст] / Н.Е. Тихонова. – М. 1999. – С. 61.

9. Эрикссон, Э. Детство и общество [Текст]: Пер. с англ. – СПб., 1996, Эрикссон, Э. Идентичность: юность и кризис [Текст]: Пер. с англ. – М., 1996.

10. Tajfel, H. The social identity theory of intergroup behavior [Text] / H. Tajfel and J. Turner // Psychology of intergroup relations. – Chicago, 1986. P. 7–24.